

Book of Abstracts. Simpozion Sustenabilitatea tehnologiilor agricole.

Prezent și viitor în condițiile schimbărilor climatice

Book of Abstracts

Academia de Științe Agricole și Silvicultură „Gheorghe Ionescu – Șișești”

Secția de Horticultură

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru

Academia de Științe Agricole și Silvicultură "Gheorghe Ionescu – Șișești"
Secția de Horticultură
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru

Simpozion
**Sustenabilitatea
tehnologiilor
agricole**
Prezent și viitor în condițiile schimbărilor climatice

Str. General Eremia Grigorescu, nr.65,
Tg. Bujor, județul Galați

13 iunie 2025, ora 10

Lucrări în conferință

INFLUENȚA SCHIMBARILOR CLIMATICE ASUPRA VIȚEI DE VIE ȘI A INDICILOR DE CALITATE A VINURILOR DIN S-E MOLDOVEI

Mihai TUDOR^{1*}, Viorica ENACHE¹, Ștefan POTÎRNICHE¹, Aurel CIUBUCĂ¹,

Gabriel TABARANU¹, Daniela Ionela FERTU²

¹Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru,, Strada G-ral Eremia, nr. 65, 805200 Tg.Bujor, Romania

²Facultatea de Medicină și Farmacie, Departament Științe Farmaceutice, Universitatea “Dunărea de Jos” Galați, Str. Al. I. Cuza, nr.35 , 810017, Galați, România

E-mail*: farm.tudor@gmail.com

Abstract

Organizația Meteorologică Mondială că utilizarea conceptului de „schimbări climatice”, include toate formele de variabilitate climatică pe intervale de timp mai mari de 10 ani, indiferent de cauză. Centrul de cercetare în viticultură și vinificație Bujoru, precum și întreaga zonă geografică de sud-est a României, este martora unor astfel de fenomene încă 2ina nul 2002. Cel mai frecvent fenomen documentat a fost manifestarea secetei extreme. Acest fenomen s-a amplificat în ultimii ani din cauza lipsei de precipitații în anumite perioade de creștere a viței de vie și a temperaturilor ridicate din timpul fenofazelor vegetative. Din cauza schimbărilor factorilor climatici, s-a observat o avansare a fenofazelor, cu repercusiuni evidente asupra calității și cantității de struguri la principalele soiuri cultivate la Centrul de cercetare în viticultură și vinificație Bujoru.

EVOLUȚIA FENOMENULUI DE SECETĂ ȘI IMPACTUL ASUPRA PLANTAȚILOR VITICOLE DIN PODGORIA IAȘI

**Gabi ZALDEA^{1*}, Anuța NECHITA¹, Lulu Cătălin ALEXANDRU¹, Roxana
FILIMON¹**

¹Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași

E-mail*: gabizaldea@yahoo.com

Cuvinte cheie: plantații viticole, precipitații, deficit, producție

Abstract

Insuficiența precipitațiilor și distribuția lor necorespunzătoare, asociată altor elemente meteorologice generează pentru vița-de-vie perioade critice din punct de vedere fiziologic, care se reflectă în producția de struguri. Din analiza datelor multianuale înregistrate la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași se constată o creștere a frecvenței anilor secetoși. Perioadele de secetă cu durata de 2-3 ani sunt cele cu urmări grave pentru plantațiile viticole, deoarece efectele se resimt încă din anul următor, iar refacerea plantațiilor durează alți doi – trei ani. Lipsa precipitațiilor și distribuția lor neuniformă asociată cu temperaturile tot mai ridicate, au dus la scăderea accentuată a valorilor umidității accesibile din sol și creșterea deficitului, în anumite perioade, până la adâncimea de 150 cm. În lucrare este prezentat regimul de precipitații din ecosistemul viticol al podgoriei Iași din perioada 1990 – 2024, comparativ cu mediile multianuale, dinamica umidității accesibile și deficitul de apă din sol (2000 – 2024), influența asupra producției cantitative de struguri și măsuri tehnologice pentru prevenirea și diminuarea efectelor dăunătoare ale secetei.

**SUSTENABILITATEA TEHNOLOGIILOR PISCICOLE.
PREZENT ȘI VIITOR ÎN CONDIȚIILE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE**

Veta NISTOR¹, Elena SÎRBU¹, Floricel Maricel DIMA^{1,2*}, Magdalena TENCIU¹,

Viorica SAVIN¹, Ionica BEJENARIU¹

¹Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură, Strada Portului, nr. 54, 800211 Galați, Romania

²Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, Universitatea “Dunărea de Jos” Galați, Calea Călărășilor nr. 29, 810017, Brăila, România

E-mail*: dima.floricel.maricel@asas-icdeapa.ro

***Cuvinte cheie:** Acvacultură, tehnologii sustenabile, schimbări climatice*

Abstract

Schimbările climatice pot afecta un anumit areal sau tot globul pământesc, însă afectează toate ecosistemele, inclusiv pe cele acvatice. În principal, schimbările climatice acționează direct asupra funcțiilor fiziologice importante ale organismelor acvatice, precum nutriție, locomoție, reproducere, iar indirect poate modifica productivitatea, structura, funcția și compoziția ecosistemelor acvatice.

Schimbările climatice pot constitui o amenințare asupra ecosistemelor acvatice prin modificarea unor condiții, astfel, creșterea temperaturii determină o scădere a nivelului de oxigen, perioadele de secetă prelungită determină modificarea debitului sursei de alimentare cu apă. O temperatură ridicată crește rata metabolică a organismelor acvatice, respectiv energia necesară funcționării celulelor, implicit a funcțiilor vitale ale peștilor (respirația, digestia, circulația, excreția, osmoreglarea, și schimbul de gaze).

Acvacultura poate reprezenta o soluție pentru satisfacerea cererii în creștere a produse acvatice la nivel global. În acest sens, soluțiile viitoare propuse în vederea atenuării impactului schimbărilor climatice, constau în: încrucișarea anumitor specii în scopul obținerii unor hibrizi rezistenți; reproducerea speciilor de cultură care sunt tolerante la apa salină pentru a suporta eventualele creșteri ale nivelului mării; creșterea numărului de stații de incubație și a pepinierelor piscicole; genotiparea și fenotiparea speciilor acvatice, prevenirea bolilor specifice viețuitoarelor acvatice.

CREȘTEREA EFICIENȚEI UTILIZĂRII AZOTULUI: SOLUȚII AGRONOMICE PENTRU VITICULTURA DURABILĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Alexandre MOUREAU¹, Mihai TUDOR², Gabriel TABARANU², Ștefan POTÎRNICHE², Arel CIUBUCĂ²

¹ Director General ADVAGREEN Eastern Kft.

² Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru., Strada G-ral Eremia, nr. 65, 805200 Tg.Bujor, Romania

E-mail*: alexandre.moureau@advagreen.com

Cuvinte cheie: Eficiența, Utilizării Azotului, Methylene Ureea, Azot Eliberare Lentă, Reglementări Fertilizare

Abstract

Azotul rămâne un element esențial în nutriția plantelor și un factor-cheie în sistemele globale de producție agricolă. Totuși, în ciuda progreselor agronomice realizate în ultimele decenii, fertilizarea cu azot continuă să fie ineficientă: în medie, până la 40% din azotul aplicat prin îngrășămintele convenționale este pierdut, în funcție de condițiile pedoclimatice. Aceste pierderi generează atât stres asupra mediului, cât și pierderi economice semnificative pentru fermieri. Pentru a aborda aceste provocări, Uniunea Europeană a stabilit obiective ambițioase prin strategia De la Fermă la Furculiță, vizând reducerea pierderilor de nutrienți – în special azot – cu 50% până în 2030. Aceste obiective sunt integrate în Politica Agricolă Comună (PAC), influențând viitoarele practici de fertilizare. Industria îngrășămintelor a răspuns prin dezvoltarea unor tehnologii sintetice menite să crească eficiența utilizării azotului (NUE), cum ar fi îngrășămintele cu înveliș controlat, inhibitorii de urează și nitrificare, precum și compușii de azot stabilizat. Una dintre soluțiile bine cunoscute, dar insuficient valorificate în Europa, este utilizarea formelor de azot chimic complex, cum este methylene-ureea, care oferă un efect de eliberare lentă și o absorbție mai eficientă de către plante. Această prezentare va analiza modul în care methylene-ureea și tehnologii similare pot sprijini fermierii în respectarea noilor reglementări privind fertilizarea, menținând în același timp randamentul și profitabilitatea. Un accent special va fi pus pe aplicațiile în viticultură, unde gestionarea azotului ridică provocări specifice în sistemele perene. În plus, vom aborda o problemă din ce în ce mai acută: seceta. De la un sezon la altul, lipsa apei devine un factor limitativ major pentru performanța culturilor. În acest context, vom evalua beneficiile agronomice ale methylene-ureei în condiții de uscăciune, unde eliberarea treptată a azotului oferă o soluție mai rezilientă pentru fermierii confrunțați cu stres climatic. Mai mult decât atât, methylene-ureea lichidă reprezintă nu doar o soluție adaptată la stresul hidric, ci și o alternativă concretă pentru reducerea fitotoxicității asupra plantelor în comparație cu îngrășămintele lichide tradiționale pe bază de azot.

INFLUENȚE CLIMATICE ASUPRA FENOFAZELOR ȘI COMPOZIȚIEI TEHNOLOGICE A STRUGURILOR ÎN PODGORIA ODOBEȘTI

Ionica BOSOI^{1*}, Marioara PUȘCALĂU¹, Camelia – Alina DÎRLOMAN¹

¹Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești

E-mail*: oana_boss2002@yahoo.com

Cuvinte cheie: schimbări climatice, podgoria Odobești, fenologia soiurilor, compoziția strugurilor.

Abstract

Schimbările climatice au un impact semnificativ asupra biologiei speciilor horticole, inclusiv a viței de vie. După cum se arată în numeroase studii (Lebon E. și colab., 2002; Duchêne E și colab., 2004) schimbările de temperatură influențează răspândirea cultivării viței de vie, declanșarea și desfășurarea fenofazelor de vegetație cât și calitatea generală a producției de struguri (Webb LB și colab., 2007; de García Cortázar-Atauri I, și colab., 2009). Studiile pe termen lung privind dinamica fenofazelor de vegetație în raport cu condițiile de mediu oferă informații despre cuantificarea efectelor schimbărilor climatice.

Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Viticultură și Viticultură Odobești gestionează date privind evoluția climei încă din anii 1940 și oferă o perspectivă asupra modului în care schimbările climatice afectează soiurile locale de struguri și implicit cantitatea și calitatea vinurilor. De asemenea, gestionează baze de date valoroase privind fenologia soiurilor, maturarea strugurilor diferitelor soiuri din zonă, calitatea strugurilor și a vinurilor. Pe baza acestor date, se fac recomandări pentru alegerea soiurilor potrivite în zonă și pentru aplicarea tehnologiilor optime de cultură.

Studiul s-a desfășurat în perioada 2020 – 2022, iar materialul biologic a fost reprezentat de cinci soiuri românești de viță de vie pentru vinuri albe, din care patru create la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești (*Șarba*, *Băbească gri*, *Miorița*, *Vrancea*) și soiul *Fetească regală*, soi cu o largă răspândire în zonă.

Cercetările privind succesiunea și desăvârșirea fiziologică a fenofazelor în raport cu factorii ecologici din perioada 2020–2022 evidențiază faptul că fazele de vegetație au fost condiționate în multe feluri de nivelul și acțiunea cumulativă a factorilor climatici și de specificitatea ereditară a fiecărui soi. Tendința de creștere a sumei temperaturilor medii utile înregistrată în ultimii ani, a scurtat durata perioadei de înflorit, grăbind și declanșarea acestei fenofaze, un exemplu elocvent fiind anii 2020 și 2022. Și în cazul fenofazei de pângă a existat o tendință de devansare a momentului de declanșare a acesteia, fapt datorat valorilor ridicate a temperaturilor din aer, a numărului mare de zile cu temperaturi maxime > 30 °C din luna iulie (20 zile) precum și a deficitului hidric ridicat.

Durata procesului de maturare a strugurilor a fost mai scurtă, în medie 32,0–39,5 zile, cu mici diferențe între soiuri, fiind demonstrată o schimbare de tendință în ceea ce privește data recoltării strugurilor între diferite soiuri albe, însoțită de o creștere a conținutului de zaharuri și o reducere a acidității totale din must.

Schimbările climatice înregistrate și influența acestora asupra fenologiei viței de vie, a compoziției strugurilor și implicit a caracteristicilor vinului, evidențiază necesitatea unor cercetări continue și a unor măsuri proactive pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung și rezistența cultivării viței de vie în fața schimbărilor climatice.

UTILIZAREA GHEȚII CARBONICE ÎN PROCESAREA STRUGURILOR ALBI DIN SOIUL FETEASCĂ REGALĂ

Marius Florin STOICA^{1*}, Aurel CIUBUCĂ¹

¹Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru

E-mail*: cartedevinuri@gmail.com

Abstract

Acest studiu își propune să evalueze impactul utilizării gheții carbonice în procesarea strugurilor albi din soiul Fetească Regală, concentrându-se pe efectele acesteia asupra stabilității, conservării aromei și prospețimii mustului și vinului rezultat. Au fost comparate trei variante de vinificare: V1 – tehnologie tradițională fără gheață carbonică și fără controlul temperaturii, V2 – procesare tradițională cu fermentație la temperatură controlată, și V3 – procesare cu aplicarea gheții carbonice în timpul desciorchinării și zdrobirii, urmată de fermentație la temperatură controlată. Rezultatele au evidențiat diferențe semnificative, în special în ceea ce privește conservarea aromei, stabilitatea microbiologică și prospețimea vinului, indicând astfel impactul pozitiv al gheții carbonice asupra calității vinului. Aceste constatări sugerează că utilizarea gheții carbonice nu doar protejează vinul împotriva oxidării, ci contribuie și la obținerea unui produs cu arome mai bine conservate și prospețime prelungită.

ABORDĂRI SUSTENABILE PENTRU CONSERVAREA SOLULUI ÎN PLANTAȚILE VITICOLE ALE STAȚIUNII MURFATLAR

Sergiu Ayar ENE¹, Ionica DINA¹, Anamaria TANASE¹

¹Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar

E-mail*: enes@statiuneamurfatlar.ro

Cuvinte cheie: sol, producție, sistem conservativ, gestiune durabilă, compostare parțială.

Abstract

Gestiunea durabilă a solului reprezintă un factor esențial în viticultură, contribuind la menținerea fertilității și a echilibrului vegetativ-productiv al viței-de-vie. Studiul desfășurat în anul 2024, în cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar, a vizat soiul *Fetească neagră* și a urmărit impactul a patru variante tehnologice de întreținere a solului: V1 – sistem convențional, V2 – sistem conservativ cu compostare parțială, V3 – mulcire vegetală, și V4 – lucrări minime. Efectele acestor variante au fost evaluate prin monitorizarea unor indicatori precum umiditatea solului, producția pe butuc (kg), producția la hectar (t/ha), greutatea medie a ciorchinelui, greutatea și volumul a 100 de boabe, conținutul de zahăr și aciditatea totală a mustului. Rezultatele obținute indică faptul că varianta V2 a fost cea mai eficientă, menținând o umiditate optimă a solului pe întreaga durată a studiului, prevenind apariția deficitului hidric și susținând o producție medie de 7,89 t/ha. Conținutul de zahăr a fost comparabil cu cel înregistrat în varianta convențională (251,1 g/L față de 251,5 g/L). Deși boabele recoltate în V2 au avut o greutate mai mică (74 g/100 boabe) în comparație cu V1 (86,3 g/100 boabe), greutatea medie a ciorchinilor a fost superioară în V2 (249,67 g față de 227,42 g). Aceste constatări indică faptul că sistemul conservativ cu compostare parțială poate constitui o alternativă viabilă la metodele convenționale, contribuind la reducerea lucrărilor mecanice, fără a compromite calitatea și randamentul producției viticole.

OBSERVAȚII PRIVIND STRUCTURA, DINAMICA, ȘI ABUNDENȚA DĂUNĂTORILOR DIN PODGORIILE VRÂNCENE

Cătălin TOADER^{1,2*}, Alfred ȘTEFAN^{2,3},

¹Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad”, Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, Iași
700490

²Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, Str. Ștefan cel
Mare, nr. 61, Odobești 625300

³Corteva România, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Afumați, 077010

E-mail*: toadercatalin75@gmail.com

Cuvinte cheie: *schimbări climatice, podgoria Panciu, Odobești, Cotești, evoluția
dăunătorilor.*

Abstract

Cunoașterea apariției și evoluției dăunătorilor viței de vie este o necesitate obiectivă în stabilirea măsurilor de combatere în timp util. Scopul cercetărilor este acela de a determina cu cât mai multă precizie dăunătorii care afectează sau pot afecta cultura viței-de-vie din podgoriile Panciu, Odobești, Cotești, măsurile de prevenire, combatere, cunoașterea faunei dăunătoare și utile, precum și posibilitățile de protejare a acesteia.

Cercetările care s-au făcut au urmărit stabilirea momentelor optime pentru aplicarea tratamentelor legate de biologia dăunătorilor, de condițiile climatice și de fenofazele viței-de-vie. În condițiile climatice ale anilor 2022-2023, în podgoriile vrâncene- Panciu, Odobești, Cotești au fost observați mai mulți dăunători cum ar fi: molii, cicade, acarieni, cotarul cenușiu, țigărar, gărgărițe, etc.

În perioada de vegetație analizată, se observă că în lunile iunie, iulie și august se înregistrează temperaturi maxime ce depășesc frecvent 32-35°C. Distribuția precipitațiilor a fost heterogenă, caracterizată prin lungi perioade deficitare din punct de vedere pluviometric (perioade secetoase), încadrate de scurte perioade cu precipitații. Grade diferite de atac ale unor specii de acarieni au fost identificate precum și prezența unor specii de molii ale strugurilor pentru toate cele 3 podgorii incluse în studiu.

VINIFICAȚIE ROSÉ ADAPTATĂ SCHIMBĂRILOR CLIMATICE: CAZUL FETEASCĂ NEAGRĂ ȘI METODA SAIGNÉE

Bogdan BOCĂNEALĂ¹, Gabriela RÂPEANU¹, Nicoleta STĂNCIUC¹, Iuliana APRODU¹, Oana Emilia CONSTANTIN¹, Sergiu Erich PALCU²

¹Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

²Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

E-mail*: bogdan.bocaneala@yahoo.com

***Cuvinte cheie:** Vitis vinifera, Fetească Neagră, vin rosé, tehnica Saignée, Terasale Dunării, vinificație sustenabilă, schimbări climatice, arome, terroir, analiza senzorială*

Abstract

Schimbările climatice accentuate și modificările în preferințele consumatorilor impun o regândire a tehnologiilor oenologice aplicate în România. Această lucrare investighează potențialul tehnicii Saignée în producerea vinurilor rosé din soiul autohton Fetească Neagră, în condițiile pedo-climatice specifice ale arealului viticol Terasale Dunării. Comparația cu procedeul clasic al presării directe a evidențiat avantaje semnificative în ceea ce privește intensitatea și complexitatea aromatică, culoarea și profilul senzorial al vinului. Rezultatele susțin viabilitatea implementării tehnicii Saignée ca alternativă sustenabilă, adaptabilă atât cerințelor climatice actuale, cât și exigențelor pieței. Se propune continuarea cercetărilor prin extinderea metodei la alte soiuri autohtone și prin testarea maturării în lemn, cu scopul consolidării identității vinurilor românești în context internațional.